

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

WIE WE ZIJN¹

Ons doel is onze lidstaten te helpen hun beleid inzake inclusief onderwijs en de praktijk voor alle leerlingen te verbeteren. Al ons werk is in overeenstemming met en ondersteunt rechtstreekse internationale en Europese beleidsinitiatieven inzake onderwijs, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en rechten voor alle leerlingen.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die werkt als een platform voor samenwerking binnen onze 31 lidstaten². We werken aan inclusieve onderwijssystemen, als het enige Europese orgaan gefinancierd door haar lidstaten voor dit specifieke doel. Het Agency, dat is opgericht in 1996, werd gezamenlijk opgericht door de ministeries van onderwijs in onze lidstaten en door de Europese Commissie, en wordt ondersteund door het Europese Parlement.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education

² België (Vlaamse en Franstalige Gemeenschap), Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales), IJsland, Zweden en Zwitserland.

WAAR WE ONS OP RICHTEN

EVIDENCE-BASED INFORMATIE

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2006) en verschillende EU-richtlijnen en communicaties maken duidelijk dat landen niet langer moeten debatteren over *wat* inclusief onderwijs is of *waarom* ze het moeten aanbieden. Nu is er nood aan begeleiding over *hoe* inclusieve onderwijssystemen moeten worden geïmplementeerd op het niveau van de leerkracht, de klas, de school, de regio, de gemeente en het nationale beleid. We bieden landen **evidence-based informatie** en aanbevelingen over hoe belangrijke beleidsregels in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd.

Onze belangrijkste focus ligt op inclusief onderwijs in de breedst mogelijke zin. Centraal staat de thematiek van omgaan met verschillen en diversiteit in alle vormen van onderwijs als een **mensenrecht en de kwaliteit ervan**.

EEN MULTI-STAKEHOLDER BENADERING

Via ons netwerk van landen en de participatie van deskundigen in projecten combineren we de perspectieven van **beleid, praktijk en onderzoek**. Deze unieke combinatie maakt het mogelijk verbanden te identificeren tussen deze drie perspectieven en vervolgens uitgebreide aanbevelingen te ontwikkelen voor het beleid en de praktijk die rekening houden met alle perspectieven.

EEN COLLECTIEVE STEM

Door samenwerking met onze lidstaten zorgen we ervoor dat **kennis en middelen tussen individuele landen** geconcentreerd worden tot **coherente, overeengekomen argumenten**. Deze dragen voldoende gewicht om gehoord te worden als een collectieve stem inzake belangrijke aspecten op Europees en internationaal niveau.

De 31 lidstaten hebben nu een gemeenschappelijk standpunt over inclusieve onderwijssystemen dat onze visie definieert. Dit is een belangrijke prestatie die benadrukt hoe landen met erg diverse benaderingen over inclusie allemaal een gemeenschappelijke visie delen met het oog op kwalitatief inclusief onderwijs voor alle leerlingen.

In alle lidstaten van het Agency is de **uiteindelijke visie** voor inclusieve onderwijssystemen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, voorzien worden van betekenisvolle en kwaliteitsvolle onderwijskansen in hun lokale gemeenschap, samen met hun vrienden en leeftijdsgenoten.

EEN PLATFORM VOOR LEREN MET PEERS

Het Agency biedt een platform voor **leren met peers** voor lidstaten en hun vertegenwoordigers en deskundigen. Betrokkenheid in activiteiten van het Agency – zoals bezoeken aan landen die deelnemen aan het project – zorgt ervoor dat peers leren van elkaar. Zowel deelnemers van de ontvangende landen als deelnemers die de landen bezoeken, halen hieruit voordeel, aangezien leren met peers **zelfevaluatie en het uitwisselen van ervaringen** vergemakkelijkt. Dit ondersteunt de ontwikkeling van het beleid op lange termijn en de implementatie tussen de deelnemers aan het project.

HOE WE WERKEN

Ons werk betreft hoofdzakelijk het verbeteren van de prestatie van *alle* leerlingen op alle niveaus van inclusief levenslang leren. Dit moet gebeuren op een betekenisvolle manier die de levenskansen van leerlingen en de mogelijkheden om actief in de maatschappij deel te nemen verbetert.

We doen een aantal activiteiten om dit doel te bevorderen:

PROJECTEN

We verzamelen gegevens, analyseren informatie en voorzien lidstaten van aanbevelingen en richtlijnen voor beleid en praktijk, en delen informatie over belangrijke thema's via projecten.

Alle thematische projecten richten zich op gemeenschappelijke kwesties voor beleidsmakers op het gebied van onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften en inclusief onderwijs. In de loop van de jaren hebben we veel verschillende onderwerpen besproken waaronder vroegtijdige interventie, lerarenopleiding, financieringsbeleid, assessment, beroepsonderwijs, ICT en toegankelijkheid van informatie, die de prestatie van alle leerlingen verbeteren.

Toekomstige projecten zullen gericht zijn op het beleid inzake inclusief onderwijs om schooluitval te voorkomen, het beleid ter ondersteuning van schoolleiders om inclusief onderwijs te implementeren, het voorbereiden van leraren om alle leerlingen effectief te bereiken en de effecten van inclusief onderwijs te onderzoeken bij de ondersteuning van sociale inclusie op lange termijn.

REVIEWS VAN BELEIDSONTWIKKELINGEN IN LANDEN

Onze werkzaamheden inzake de Review en analyse van beleidsontwikkelingen in landen (CPRA) zijn een nieuwe vorm van geïndividualiseerde informatie voor landen. Het zorgt ervoor dat landen gaan nadenken over hun huidige beleidskaders voor inclusief onderwijs. Bovendien biedt het elk land specifieke aanbevelingen met betrekking tot prioriteiten die aangepakt moeten worden.

EXTERNE CONSULTANCY WERKZAAMHEDEN

We werken met individuele landen binnen bilaterale overeenkomsten om hun inclusieve onderwijssystemen extern te verifiëren. De audit vergelijkt de huidige prioriteiten met een reeks normen die het desbetreffende land identificeert. De externe audit helpt om een zelfcontrole uit te voeren op verschillende niveaus van het systeem en gebieden te identificeren die in de toekomst verder

ontwikkeld kunnen worden binnen het systeem van het land.

We bieden ook advies aan internationale organisaties die aspecten inzake het inclusief onderwijsbeleid onderzoeken waarin we geïnteresseerd zijn.

VERSPREIDING VAN INFORMATIE

De resultaten en bevindingen van onze werkzaamheden worden op grote schaal verspreid binnen het Europese netwerk van lidstaten en daarbuiten. Alle informatie is beschikbaar op de website van het Agency, waar projectresultaten, zoals rapporten, literatuurreviews, informatieve flyers en beleidsbrieven gratis gedownload kunnen worden. De belangrijkste projectuitkomsten zijn in alle 25 officiële talen van het Agency beschikbaar.

Onze website bevat een schat aan informatie over elke lidstaat. Dit omvat nationale samenvattingen van de wettelijke systemen van de landen, financiering, onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, lerarenopleiding, gegevens, kwaliteitsindicatoren en nieuws over de landen.

CONGRESSEN, SEMINARIES EN POLITIEKE BIJeenKOMSTEN

We organiseren en nemen deel aan congressen, seminars, rondetafeldiscussies, thematische sessies en andere bijeenkomsten. Deze bieden stakeholders de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda te krijgen, van elkaar te leren, informatie over prioritaire onderwerpen te delen en te netwerken.

EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Samenwerking met Europese instellingen en internationale organisaties, zoals UNESCO en haar instellingen (Internationaal Bureau voor Onderwijs, Instituut voor de Toepassing van Informatietechnologie in het Onderwijs), OESO, Eurostat, Eurydice, Cedefop en de Wereldbank, is een belangrijk aspect van onze werkzaamheden.

Verschillende organisaties werken samen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen waaraan gedeelde waarden ten grondslag liggen. We werken met een aantal organisaties samen aan projecten om overlap te vermijden en om de maatschappij in staat te stellen meer inclusief te zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u met iemand wenst te praten over inclusief onderwijs in uw land, neem dan contact op met de Agency vertegenwoordiger in uw land. De contactgegevens staan vermeld op de landenpagina ('Country information') van de website van het Agency:

www.european-agency.org/country-information

Voor vragen over het Agency en haar werk kunt u contact opnemen met:

het secretariaat:

secretariat@european-agency.org

of met het kantoor in Brussel:

brussels.office@european-agency.org